

ISic1651

I.Sicily inscription 1651

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Arianna Cinquatti,Simona Stoyanova

Autopsy

2015.01.13

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Mutyca

Place of origin (modern)

Modica

Provenance

Catacomb Treppiedi A

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Ragusa, Museo
Archeologico Ibleo

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Αἰθάλης χρησ
2. τὸς καὶ ἄμεμπτος ἔζησε
3. ν ἔτη οε οὔτος ἐποίησεν
4. τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν ἐν Ὁρτη
5. σιανοῖς κὲ τοῦτο τὸ κοι
6. μητήριον ἐτελεύτησεν
7. μηνὶ μαίωι τῆι ὑπαταίαι
8. Ἀρκαδίωι [τὸ δ] ἀπὸ καλ(ανδῶν) [κ(αὶ)] Ὀνω[ρίωι τὸ γ]

Apparatus

Text and translation of Rizzone 2009

Translation (it)

Aithales buono ed incesurabile visse 75 anni. Costui fece la santa chiesa ad Hortesiana e

questo cimitero. Morì nel mese di maggio, sotto il consolato di Arcadio per la quarta, il

giorno (...) dalle Calende. volta e di Onorio per la terza

Commentary

Digital identifiers:

TM 645089

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 36.0852

Agnello, S.L. 1953. Silloge di iscrizioni paleocristiane della Sicilia. Rome. At no.93

Orsi, P. 1934. Italia meridionale e insulare. *Atti del III Congresso internazionale di archeologia cristiana, Ravenna, 25-30 settembre 1932*. Rome. pp. 129-154. At 143-151 no.1 fig.20

Orsi, P. 1942. Sicilia Bizantina. Tivoli. At 222-223

Ferrua, A 1943-1944. Sicilia Bizantina. *Epigraphica*. 5-6: 85-100. At 98

Ferrua, A 1982-1983. Le iscrizioni datate della Sicilia paleocristiana. *Kokalos*. 28-29: 3-29. At 8 no.18 = 11 no.28

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 34 n.156

Rizzone, V.G. 2009. La catacomba A e le iscrizioni di Treppiedi. In Di Stefano, G. (eds.), *La necropoli di Treppiedi a Modica*. Palermo. pp. 52-58. At 52-54 no.1 fig.11

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1651. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4354732>